

LA RISORSA LAVORO ED IL PROBLEMA DELLE "35 ORE"

Il lavoro, nel suo significato più ampio, è *risorsa* per eccellenza. *Con il lavoro si può tutto, o almeno si può molto, ma senza il lavoro si può nulla*, sia nell'ottica di chi è affetto da problemi occupazionali che di chi ha responsabilità imprenditoriali. Pertanto, è necessario *trovare spazio* per trattare a pieno titolo un argomento come quello delle 35 ore che scatena polemiche e fazioni, rischiando di compromettere non soltanto i delicati equilibri della politica nazionale, ma anche lo stesso assetto economico ed i suoi risvolti verso il mondo del lavoro.

Al fine di fornire strumenti per un inquadramento razionale del problema inerente la generalizzazione delle 35 ore di lavoro settimanali si è tentato di proporre, più che una trattazione (che rischia facilmente di essere *di parte*), una serie di schede esplicative che consentano di acquisire gli elementi di base per potere, in maniera autonoma e critica, formulare una propria opinione.

In accordo ad una logica weberiana, il metodo *scientifico* (e quello che viene proposto non ha la pretesa di essere tale) non è in ogni caso *avalutativo*. Ciononostante, dovendosi con un approccio in tale direzione esplicitare alcune ipotesi e premesse di base, e dovendo esso assicurare pubblicità e ripercorribilità delle logiche e dei ragionamenti assunti, è da augurarsi che il presente lavoro possa costituire in ogni caso uno strumento di chiarificazione non affetto da velleità di propagazione ideologica di una impostazione precostituita del problema.

Un modello esplicativo che lega le ore lavorate in un anno ai parametri caratteristici dell'economia nazionale (reddito e produttività) viene fornito nella Scheda 1. Attraverso tale modello si vede come il reddito nazionale Y prodotto in un anno è direttamente legato al numero delle ore lavorate in complesso L e dipende dalla produttività π che a sua volta dipende da una serie di fattori quali, principalmente, lo stato

della tecnologia, i fattori organizzativi la cultura in senso lato. E' da rilevare, però, che mentre le ore lavorate costituiscono una variabile su cui è possibile agire nel breve periodo, la produttività può cambiare solo nel medio e lungo periodo.

Nella Scheda 2 le ore lavorate in complesso L sono state messe in relazione con il numero totale degli occupati N attraverso il parametro chiave del problema, ovvero attraverso il fattore k che rappresenta il numero delle ore lavorative per settimana.

Come è noto, attualmente k , in maniera generalizzata, è superiore alle 35 ore (generalmente 38 o 40 ore settimanali sono ovunque adottate nel sistema industriale nazionale). Pertanto, attraverso una sua riduzione a 35 ore, presupponendo che tale riduzione non alteri la produttività e che il sistema economico nazionale continui ad operare (non solo per "inerzia") con l'efficienza e le modalità generali attuali, ci si deve attendere per effetto di quanto riportato nella Scheda 3, un aumento del numero degli occupati. E' da ritenere, perciò, che le ragioni dei favorevoli alle 35 ore settimanali, a parte ogni riferimento ad altre economie, sia sintetizzabile in questo *effetto atteso* appena descritto. Ma la realtà economica, a giudizio dei contratti alle 35 ore settimanali, è più complessa di quella riducibile ad un approssimato modello esplicativo ed esistono vincoli che non solo non assicurano il risultato sperato, ma che possono far prefigurare un effetto negativo sull'economia nazionale e sullo stesso mondo del lavoro, sia per gli occupati sia per coloro che non godono ancora del *diritto costituzionale* ad una occupazione lavorativa e della *dignità* che da essa consegue. Se ci si riferisce alla Scheda 4 si potrà osservare che sotto una serie di approssimazioni si può ritenere che il totale L delle ore lavorate in un anno, moltiplicato per il salario medio w determina l'ammontare complessivo dei salari W che a sua volta, trascurando la fetta di risparmi proveniente dai salariati, eguaglia la parte di reddito nazionale che viene destinato al consumo.

E' certo difficile valutare quanto una siffatta ap-

Scheda 1 - Il Modello Esplicativo

passando da situazione 1 a situazione 2 e 3 aumenta la produttività

$$Y = \pi L$$

$$\pi = \text{Produttività} = tg\alpha$$

$$\pi 1 = \text{Produttività situaz. 1} = tg\alpha 1$$

Il reddito nazionale può aumentare:
 - se aumentano le ore lavorate;
 - se aumenta la produttività.

$$\pi = f(t, o, c)$$

t = tecnologia
 o = organizzazione
 c = cultura

Scheda 2 - Relazione tra ore lavorate e numero complessivo degli occupati

N = numero complessivo degli occupati
 g = settimane lavorative in un anno
 m = settimane perse per malattie in un anno
 s = settimane perse per scioperi in un anno
 k = ore lavorative per settimana
 L = ore lavorate in un anno

$$L = N k (g - m - s)$$

prossimazione possa essere validamente assunta in un paese dove il risparmio delle famiglie è tradizionalmente molto elevato.

Per contro è innegabile che il contributo al consumo C da parte dei non salariati, sebbene possa essere cospicuo su basi individuali, è certamente trascurabile come volume complessivo se confrontato all'omologo volume prodotto dai salariati.

In definitiva, se da un lato è vero che a parità di ore lavorate complessive L e produttività π , al diminuire delle ore k lavorate settimanalmente aumenta il totale degli occupati N, è altrettanto vero che in un'ottica complessiva, tenuto conto che variazioni di produttività non sono possibili nell'immediato, si possono delineare due ipotesi evolutive riportate nella Scheda 5 e conseguenti l'introduzione delle 35 ore settimanali. Queste due ipotesi sono autoescludenti e sono attinenti al mondo microeconomico dell'impresa e al mondo macroeconomico della contabilità nazionale.

Esse possono ben rappresentare una *warning* da parte del mondo delle imprese e si ritiene che possano rappresentare sinteticamente le ragioni di coloro che sono contrari all'attuazione generalizzata delle 35 ore settimanali, al di fuori di ogni vincolo e di ogni possibilità che solo la produttività della singola impresa impone o consente nelle relazioni industriali in generale. Questo *warning* si sostanzia, di fatto, nella sfiducia che il mondo degli occupati possa fare un sacrificio a favore di coloro che un'occupazione non l'hanno ancora ottenuta, e quand'anche tale sacrificio fosse accettato dal mondo nel lavoro i rischi per una involuzione dell'economia nazionale e della singola impresa non sarebbe comunque matematicamente scongiurabile.

Le obiezioni, gli esempi in altri paesi, le tesi e gli argomenti a favore dell'uno e dell'altro schieramento che sul problema si sono creati, non sono certo solo frutto di una preconstituita impostazione ideologica del problema. Il problema è invece complesso in se stesso avendo serie implicazioni e suscitando ulteriori obiezioni quali ad esempio:

- Nel breve periodo L diminuirà del rapporto tra l'attuale ed il futuro k visto che le nuove assunzioni possono essere fatte solo con gradualità e tempo; pertanto nell'immediato potrà anche verificarsi una riduzione del reddito Y.
- Non è assolutamente scontato che la produttività π rimanga inalterata, sia per effetto delle nuove immissioni, sia per la necessità di nuova impostazione organizzativa cui potrà essere costretta l'impresa.
- Da un punto di vista microeconomico si va a toccare la struttura produttiva della singola azienda, con riflessi sui costi e quindi sulla competitività.
- Si aumenta il tempo libero di *dopolavoristi in nero* che spesso entrano in competizione con aziende regolari.
- Si possono determinare riflessi sociali ed economici negativi per impreparazione strutturale del sistema a gestire un aumento generalizzato del tempo libero specie in fasce giovanili *votate al consumo*.
- Si determinerà un onere generalizzato, non solo per salari, a carico delle imprese.

In questo scenario appena delineato vale la pena ricordare che le voci più moderate e comunque storicamente non avverse agli interessi del mondo del lavoro suggeriscono un approccio che sia basato sui criteri di gradualità, tali che si possa avere adesione alle 35 ore settimanali dipendentemente dalle possibilità emergenti *caso per caso*, ovvero *singola impresa per singola impresa*.

Scheda 3 - Le possibili ragioni dei favorevoli alle 35 ore

Secondo la relazione evidenziata nella Scheda 2 si sa che:

$$N = \frac{L}{k(g-m-s)}$$

secondo la quale, nell'ipotesi che, a seguito della introduzione delle 35 ore, non cambi la produttività π e non cambi il numero totale delle ore L lavorate in un anno (quindi nell'ipotesi che il sistema economico nazionale continui a produrre lo stesso reddito secondo la relazione $Y = \pi L$) si avrà che:

- se si diminuisce il numero di ore lavorative per settimana k;
- deve necessariamente aumentare il numero complessivo degli occupati N.

Scheda 4 - Aspetti dell'economia nazionale connessi alle 35 ore

Y = Reddito Nazionale in un anno

C = Parte del reddito destinata al Consumo

I = Parte del reddito destinata ad investimenti

S = Risparmio (che si assume uguale ad I)

L = Ore lavorate nell'anno

w = salario medio orario

W = totale salari

$$Y = C + I$$

$$I = S$$

Se si trascura il risparmio delle famiglie ovvero il contributo dei salari alla formazione di S, si può assumere che la parte di reddito destinata al consumo equivale al totale dei salari, ovvero:

$$C = W = w L$$

Scheda 5 - Le possibili ragioni dei contrari alle 35 ore

Ipotesi 1) individualmente gli attuali occupati, nelle singole imprese, saranno pronti ad accettare una diminuzione di salario proporzionale al rapporto tra le attuali ore settimanali lavorate e le future 35 ore, cioè a beneficio dei nuovi occupati (*lavorare meno, lavorare tutti, ma anche guadagnare meno?*);

Ipotesi 2) se la diminuzione di salario individuale non sarà possibile, si forzerà di fatto le imprese ad un maggiore sovraccarico per salari, che a sua volta determinerà un aumento complessivo del volume totale dei salari tale che:

- a - si andrà ad aumentare il consumo C con rischio di incominciare a rialimentare la ripresa dell'inflazione per spinta della domanda;
- b - con il sovraccarico delle imprese si svieranno risorse verso i salari e si andranno a ridurre gli spazi per i nuovi investimenti produttivi e quindi per una concreta politica di sviluppo dell'occupazione;
- c - si inciderà negativamente sulla competitività delle singole imprese.